

AFFEKT (KUCHLI RUHIY HAYAJONLANISH) HOLATIDA QASDDAN ODAM O'LDIRISHNI KVALIFIKATSIYA QILISHDA INOBATGA OLINADIGAN QOIDALAR

Axmedova Zilola Xamidovna

Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388374>

Annotatsiya: Mazkur maqolada affekt (kuchli ruhiy hayajonlanish) holatida qasddan odam o'ldirishni kvalifikatsiya qilishda inobatga olinadigan qoidalarga doir masalalar bayon etilgan.

Kalit so'zlari: Affekt, javobgarlik, jazo, jinoyat, sodir etish, kuchli, ruhiy, hayojonlanish, mezon xavfli qilmish.

ПРАВИЛА, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА (СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ВОЛНЕНИЯ)

Ахмедова Зилола Хамидовна

Независимый исследователь

Аннотация: В данной статье изложены вопросы, касающиеся правил, учитываемых при квалификации умышленного убийства в состоянии аффекта (сильного душевного волнения).

Ключевые слова: Аффект, ответственность, наказание, преступление, совершение, сильное, психическое, возбуждение, критерий опасное деяние.

RULES TAKEN INTO ACCOUNT WHEN QUALIFYING PREMEDITATED MURDER IN A STATE OF AFFECT (SEVERE EMOTIONAL DISTRESS)

Akhmedova Zilola Khamidovna

Independent researcher

Abstract: This article outlines the rules to be considered when qualifying premeditated murder in a state of affect (severe emotional agitation).

Keywords: Affect, responsibility, punishment, crime, commission, strong, psychological, excitement, criterion dangerous act.

Jinoyat kodeksining 98-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish va ushbu moddada nazarda tutilgan baholovchi tushunchalarni to'g'ri talqin qilish bo'yicha sud amaliyotida yetarlicha hal qilinishi kerak bo'lgan masalalar mavjud.

Mazkur modda bo'yicha jinoyatni sodir etganlar uchun 2019 yildan 2022 yilgacha jami 4 ta "ozodlikni cheklash" (2019 yil va 2021 yilning birinchi yarmida bittadan, 2021 yilda 2 ta), 2021 yilda 1 ta "ozodlikdan mahrum qilish" jazolari, shuningdek, 2020 yilda Jinoyat kodeksining 88-moddasi hamda Jinoyat-rosessual kodeksining 463-moddasiga asoslanib bitta jazo tayinlangan.

Demak, JK 98-moddasining tuzilishi, unda nazarda tutilgan normalar mazmunidan ko'rishimiz mumkinki, jinoyat qonuni affekt tushunchasini o'zida ifodalamasada unda kuchli ruhiy hayajonlanish holati (affekt)ni belgilovchi aniq psixologik mezonlari nazarda tutilgan

bo'lib, sud-ekspertizasi xulosasi tayyorlanayotganda aynan shu mezonlarni nobatga olish lozim, uni psixologik boshqa mezonlari va belgilari bilan taqqoslagan holda kengaytirishga urinmaslik lozim. O'rganilgan jinoyat ishlaridan ma'lum bo'ldiki, o'tkazilgan ekspertizalarning 10 tasidan 7 tasida ayblanuvchi kuchli ruhiy hayajonlanish holatida jinoyat sodir etgan. Qoida tariqasida aytish mumkinki, bu kabi holatda sodir etilgan ijtimoiy xavfli qilmishlar sud-psixologik va kompleks psixologik-psixiatrik ekspertizalarda "inson xulq-atvori va ongiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatuvchi emotsional holat" sifatida kvalifikatsiya qilinadi¹.

Ish holatlariga ko'ra sudlanuvchi A. 2018-yil 20-avgust kuni soat 21-00 da oilaviy janjallar natijasida o'g'li B. tomonidan qilingan og'ir haqorat, sha'ni va qadr qimmatini tahqirlashi natijasida to'satdan yuz bergan kuchli ruhiy hayajonlanish natijasida B.ning ko'krak qafasi char tomoniga pichoq bilan bir marotaba zarba berib, unga og'ir tan jarohati etkazgan.

Ishda taraflar bir hovlida yashashini, sudlanuvchi jabrlanuvchidan kechirim so'raganini, aybiga iqrorligi va qilmishiga pushaymon ekanligi, jabrlanuvchi kechirganligini va hech qanday da'vosi yo'qligi uchun yarashish bo'yicha arizani qanoatlantirilgan va ish JK 66¹ -moddasiga asosan tugatilgan.

Ushbu ishda sudya tomonidan kuchli ruhiy hayajonlanishni aniqlash uchun sud-psixiatriya ekspertizasi tayinlanmagan va nima uchun ushbu qilmishni kuchli ruhiy hayajonlanish holatida sodir etilganligi asoslab berilmagan. Umumiy yarashganlik munosabati bilan jinoyat ishini tugatish haqidagi ajrimni mazmunidan, mazkur qilmishni kuchli ruhiy hayajonlanish holatida sodir etilmagan deb ham hisoblash mumkin. Ko'rinib turibdiki, mazkur holat yuzasidan kvalifikatsiya noto'g'ri qo'llangan deb ham topish mumkin.

Agar affekt bir shaxs tomonidan qo'zg'atilsa-yu, zarar ikki yoki undan ortiq shaxslarga yetkazilgan taqdirda qilmishni affekt holatini qo'zg'atgan jabrlanuvchiga nisbatan JK 98-moddasi va oqibatiga qarab Jinoyat kodeksi Maxsus qismining tegishli moddalari bilan jinoyatlar jami tariqasida kvalifikatsiya qilish lozim. Agar aybdor affekt holatida faqatgina bir jabrlanuvchini hayotidan mahrum qilsa qilmishni JK 98-moddasi qamrab oladi. Mazkur qilmishni qo'shimcha ravishda JK 98-moddasi va 25-modda, 97-modda 2-qismiga ko'ra ikki yoki undan ortiq shaxsni hayotidan mahrum qilishga suiqasd tariqasida kvalifikatsiya qilish talab qilinmaydi.

Bundan tashqari, JK 98-moddasi tuzilishi bu shaklda kvalifikatsiya qilishga yo'l qo'ymaydi ham, chunki JK 98-moddasi faqatgina bir qismdan iborat bo'lib, unda ikki yoki undan ortiq shaxsni affekt holatida qasddan o'ldirganlik uchun javobgarlik nazarda tutilmagan. Demak, kuchli ruhiy hayajonlanish (affekt) holatida qasddan ikki yoki undan ortiq shaxsni o'ldirganlik uchun Jinoyat kodeksida javobgarlik belgilanmagan. Bu esa bu kabi holatlar yuz berganda qilmishni kvalifikatsiya qilishda ayrim muammolarni vujudga kelishiga olib keladi.

Shu bois JK 98-moddasini ikkinchi qism bilan to'ldirish taklif qilinadi. Bunda eng avvalo, jabrlanuvchilarning har ikkalasi tomonidan jinoyatni qo'zg'atuvchi harakatlar qilinishi belgilanishi kerakmi yoki bitta jabrlanuvchi tomonidan qo'zg'atilgan jinoyat natijasida ikki yoki undan ortiq shaxsga affekt holatida zarar yetkazgan sifatida baholanadimi, degan savollarga javob berilishi lozim. Mazkur masalalarni inobatga olgan holda JK moddasini tahrir qilish talab qilinadi. JK 98-moddasi ikkinchi qismida kuchli ruhiy hayajonlanish (affekt) holatida qasddan

¹ Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Науч. ред. и предисл. академика В.Н. Кудрявцева. — М.: Издательский Дом «Городец», 2007. — 336 с.

ikki yoki undan ortiq shaxsni o'ldirganlik uchun javobgarlik normasini o'rnatishda affektni aynan jabrlanuvchilarning barchasi tomonidan qo'zg'atilganligini zaruriy belgi sifatida belgilash maqsadga muvofiq.

Agar aybdor affekt holatida bir shaxsni hayotidan mahrum qilib, boshqa bir shaxs sog'lig'iga og'ir yoki o'rtacha og'ir tan jarohati yetkazgan taqdirda qilmishni JK 98-moddasi bilan jinoyatlar jami tariqasida kvalifikatsiya qilish lozim.

Agar jinoyat jabrlanuvchisi umuman shaxsda affekt holatini vujudga kelishiga aloqasi bo'lmagan shaxs bo'lgan taqdirda qilmishni qanday kvalifikatsiya qilish lozim, degan savol ham tug'ilishi tabiiy. Bu masalada ham bugungi kun JK normasida ma'lum noaniqliklar mavjud. Bu o'rinda agar vujudga kelgan nizoga umuman aloqasi bo'lmagan yoki bevosita aloqador bo'lmagan shaxsning jabrlanuvchiga aylanib qolishi ko'rinishidagi aralash affekt haqida bormoqda. "Aralash ko'rinishdagi affektni baholash va uni tahlil qilishning murakkabligi shundaki, bu holatda jinoyat va uni qo'zg'atuvchi ta'sir o'rtasida bevosita aloqani aniqlash qiyin"². Shu bois, bu kabi holatlarda nizo ishtirokchilarining jinoyat sodir etilgunga qadar bo'lgan o'zaro munosabatlari, jabrlanuvchining jinoyatga undovchi harakatlarini hisobga olgan holda jinoyatni tavsiflash lozim.

Bundan tashqari, xiyonatni og'ir haqorat sifatida ham qabul qilish mumkinligini istisno qilmasligimiz lozim. Bu masalada ham olimlarning fikrlari turlicha. E.F. Pobegaylo va Ya.Ya.Sootaklar "xiyonatni har qanday holatda ham og'ir haqorat sifatida baholash lozim", degan fikrni ilgari surishadi³. M.H.Rustamboyev esa "er-xotinning vafodorligining buzilishini og'ir haqorat deb tormaslik lozim"⁴, degan fikrni ilgari suradi. Boshqa bir olimlar esa bu fikrga qo'shilmagan holda "xiyonatni odatda yashirin ravishda amalga oshirishini hamda bu holatda jabrlanuvchini aybdorni sha'ni va qadr-qimmatini kamsitish maqsadi bo'lmasligini qayd etib o'tishadi"⁵.

Xiyonatni axloq nuqtayi nazaridan baholashda quyidagilarga e'tiborni qaratish maqsadga muvofiq. Birinchidan, axloqiy qoidalarning asosiy jihatlari ularning umume'tirof etilganligi sanaladi. Azal-azaldan axloq bu umumjamiyat tomonidan e'tirof etilgan va uzoq yillardan buyon amal qilib kelinayotgan qadriyat sanaladi. Ikkinchidan, axloq normalarini olib yuruvchi vosita bu individning ongi sanaladi, shu bois kishilar ongida uzoq yillar davomida shakllangan qoidalar axloq normalari sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois, har qanday holatda ham shaxsning axloqiy normalarga rioya qilgan yoki qilmaganligini aniqlashda shaxsning axloqiy qarashlarining o'ziga xosligi hamda u yashab turgan muhitni qarashlaridan kelib chiqish lozim. Buni eng muhim mezon deb hisoblasak maqsadga muvofiq bo'ladi.

I.A.Kudryavsevning ta'kidlashicha, "Alkogol natijasida zaharlanishni affekt holatini dinamik rivojlanishiga bo'lgan ta'siri odatda hissiy reaksiyaning dastlabki bosqichlarida namoyon bo'ladi. Bunda, eng avvalo, shaxsning yuzaga kelgan vaziyatni qabul qilishi va baholashida o'ziga xos o'zgarishlar yuz beradi, xulq-atvorni tanlash mexanizmida aniqlik

² Раджабов Ш.Р. Уголовно-правовой и криминологический анализ убийств, совершённых в состоянии аффекта: Диссертация... канд. юрид. наук. Махачкала, 2003. – С. 33.

³ Ткаченко В. Виды сильного душевного волнения и их уголовно-правовое значение. // Советская юстиция. 1971. – №16. – С. 10.

⁴ Рустамбоев М.Н. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. III том. Шахсга қарши жиноятлар. Тинчлик ва ҳавфсизликка қарши жиноятлар. Олий таълим муассасалари учун дарслик. – Тошкент: "ILM ZIYO", 2011. – Б. 63.

⁵ Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика. - Минск: Тесей, 1995. – С. 79.

buziladi hamda bu o'z navbatida affekt vujudga kelishining yengillashuviga xizmat qiladi"⁶. Uning ikkinchi va uchinchi bosqichlari fiziologik affekt singari yuz beradi. Alkogol mastlik va narkotik moddalar ta'siri ostidagi affektning o'rtacha va juda og'ir darajalarida jinoyat sodir etgan shaxslarning harakatlarini affekt holatida sodir etilgan deb kvalifikatsiya qilish mumkin emas, bunday holatlar JK 19- va 56-moddalariga binoan og'irlashtiruvchi holat deb toriladi.

Endi bevosita, yuqoridagi affektning umumiy psixologiyada nazarda tutilgan ayrim belgilari, uning sodir bo'lish usullari va turlaridan kelib chiqqan holda uning boshqa emotsional holatlardan farqli jihatlariga to'xtalib o'tsak. Affekt va hissiyot tashqi tomonidan baho berilganda bir xil tushuncha sifatida e'tirof etilishi mumkin, lekin ular psixologik nuqtai nazardan tahlil qilinganida bir-biridan ajratib turuvchi farqli jihatlari yaqqol namoyon bo'ladi. Olimlar tomonidan hissiyot va affekt o'rtasidagi farqli jihatlarni aniqlashda ko'rroq urg'u beriladigan funksional tafovutlar quyidagilarda namoyon bo'ladi.

Sezgidan farqli ravishda affekt ham, hissiyot ham vaziyatga bog'liq bo'lgan kechinma sanaladi. V.V.Romanov o'zining ilmiy ishida "hissiyot faqatgina vujudga kelgan vaziyatni o'zida ifodalaydi, affekt esa vujudga kelib bo'lgan vaziyatga nisbatan javob reaksiyasi sanaladi, u ko'rincha individda kutilmagan holda vujudga keladi va u uchun xavflidir"⁷, deb ta'kidlaydi. A.N.Leontev fikricha, hissiyotni inson «men» deb qabul qiladi, affekt esa inson irodasi bilan bog'liq ravishda yuzaga keladigan holat sanaladi. "Affekt har doim "men" iki sifatida emas, balki "menga nima bo'lyapti" shaklida namoyon bo'ladi"⁸. Bizning fikrimizcha ham, hissiyot affektga nisbatan ijobiy his tuyg'u sanaladi va ko'rincha shaxsda salbiy reaksiyalarni vujudga keltirmaydi.

Masalani murakkabligi shundaki, affekt hissiyotning manbasi sifatida namoyon bo'lganda hissiy-affekt holati turli shaklda vujudga kelishi mumkin. Masalan, ijobiy affekt salbiy hissiy kechinmalarni vujudga keltirishi mumkin yoki aksincha affekt holatini yengish natijasida ijobiy his tuyg'ular vujudga kelishi mumkin.

Odatda affektning "safarbar etuvchi yoki jalb qiluvchi" va "buzuvchi yoki izdan chiqaruvchi" funksiyalari e'tirof etiladi. Ammo, inson ruhiy faoliyatining umumiy shaklidan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, affektning eng muhim funksiyasi bu uning "to'satdan vujudga keltiruvchiligi"dir. A.N. Leonteva so'zlari bilan aytganda, "Bu funktsiya alohida ahamiyat kasb etadi. Affekt to'rlanib boradi va juda tez sur'atlar bilan yuzaga kelgan vaziyat yoki ob'ektga nisbatan o'zining reaksiyasini ko'rsatadi. Bu holat faqatgina bir marotaba takrorlanadi xolos"⁹. Bu hissiy jarayonni "affekt jamlanmasi"¹⁰ deb ham atashimiz mumkin. Bizningcha, affektning yuqoridagi funksiyalari uning ikki xususiyati ya'ni, kuchli ta'sir qilish bilan bog'liq. Har bir affektlashgan vaziyatda affekt kuchayib borishi mumkin, ammo aniq bir vaziyatlarda ichki ruhiy kechinmalar tufayli yoki psixoanaliz ta'sirida affektning oqimi yo'q bo'lishi ham mumkin.

Endi yana bir psixologik hodisa ehtiros va affekt o'rtasidagi umumiy hamda xususiy o'xshashlik va farqlarga e'tibor qaratsak. Affekt va ehtiros o'z tabiatiga ko'ra bir-biriga o'xshash

⁶ Кудрявцев И.А. Современное состояние и перспективы развития судебно-психологической экспертизы уголовно-релевантного аффекта // Современное состояние и перспективы развития новых направлений судебной экспертизы. – Калининград, 2003. – С. 42-43; Кудрявцев И.А., Сафуанов Ф.С. Голев А.С. Нарушения поведения лиц в состоянии алкогольного опьянения: психологические механизмы и правовые аспекты профилактики // Психологический журнал, 1986. – №5. – С. 80.

⁷ Романов В.В. Юридическая психология. Учебник. – М.: Юрист, 2000. – С. 48.

⁸ Леонтев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл, 2000. – С.168.

⁹ Леонтев А.Н. Юқорида кўрсатилган адабиёт. – Б.167.

¹⁰ Юнг К. Аналитическая психология. – М.: Мартис, 1995. – С. 24.

tushunchalar bo'lib, ular o'z ichiga bir qancha xususiyatlar hamda belgilarni qamrab oladi. Shu sababli aynan qaysi holatlar affektga tegishli va qaysi belgilar ehtirosga tegishli, degan masalada yagona yondashuv mavjud emas.

O'zining kuchi va ayrim jihatlariga ko'ra ehtiros affekt bilan taqqoslanishi mumkin, lekin affektdan farqli belgilari hamda xususiyatlariga ham ega bo'lib, S.L.Rubinshteyn fikricha bu holat "ehtiros hamisha diqqatni bir joyga jamlanganligida, inson fikri va kuchining yig'ilganligida hamda bularning barchasini yagona bir maqsad sari yo'naltirilganligida namoyon bo'ladi"¹¹. Demak, affektdan farqli ravishda ehtiros holatida shaxs o'z hissiyotini predmetini anglab yetadi va uni boshqarish imkoniyatini saqlab qoladi. Shunday qilib, ehtiros vaqtida inson diqqat-e'tibori bir joyda jamlangan bo'ladi va o'z harakatlarini eslab qoladi, shuningdek ehtiros inson irodasiga ta'sir ko'rsatmaydi.

Affekt holatida esa insonning maqsadi o'z-o'zidan birdan paydo bo'ladi va tezlik bilan uning harakatlariga ta'sir qila boshlaydi. Affekt holatida shaxs o'z harakatlarini maqsadini anglab etmaydi, xuddi u inson ongida "qalqib chiqqandek" paydo bo'ladi. Ehtiros esa doim inson tomonidan anglab yetiladi va boshqariladi. Bu esa o'z navbatida R.S. Nemov aytib o'tganidek "hissiyot, motiv va his-tuyg'u aniq bir faoliyat yoki predmet atrofida birlashib namoyon bo'ladi",¹² deb xulosa qilishimizga olib keladi.

Demak, ushbu olimlarning fikrlaridan ko'rinib turibdiki, ehtirosning kuchi inson irodasini ishdan chiqarmaydi, aksincha, uni bo'ysundiradi va uni yagona maqsadga etishishi uchun faqat bir yo'nalishda harakat qilishini ta'minlaydi. Bu harakatlarni shaxs tomonidan kuchli hissiyot bilan amalga oshirilishi atrofda gilarini bu harakatlarni anglamagan holda sodir etilyarti, degan tasavvur uyg'onishiga olib keladi. Aslini olib qaraganda bu harakatlar garchi insonning qiziqqonligi ostida amalga oshirilsada, to'liq ongli ravishda yuz beradi va shaxs tomonidan anglab yetiladi.

Biz ham ushbu fikrga qo'shilgan holda aytishimiz mumkinki, kutilmaganda yuz beruvchi emotsional portlash o'z ichiga ma'lum vaqt oralig'ini qamrab olishi ham mumkin. Qonun normasidagi to'satdanlik belgisini "vaqt oralig'i mavjud bo'lmaydi", deb qat'iy tavsiflanishi amaliyotda sodir bo'layotgan ayrim jinoyatlarni noto'g'ri kvalifikatsiya qilishga sabab bo'ladi.

Kuchli ruhiy hayajonlanish holatining vujudga kelishini muayyan vaqt bilan qonun normasida aniq ajratish lozim, deb ilgari surilgan fikrlarga qo'shila olmaymiz. Bu kabi qoidani JK 98-moddasiga tatbiq qilinishi, **birinchidan**, normani tushunishda muammolar vujudga keltirsa, **ikkinchidan** bu belgi kuchli ruhiy hayajonlanish holatiga emas, balki uzoq muddatli ruhiy holatning buzilishiga nisbatan xosdir, **uchinchidan** esa har qanday holatda ham aybdorni mazkur jinoyatlarni sodir etishga undovchi va uning ruhiy emotsional holatini uyg'onishiga turtki beruvchi "ozgina bo'lsada sabab" bo'lishi lozim.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Т.2. – М.: Педагогика, 1989. – С. 176.

¹¹ Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Т.2. – М.: Педагогика, 1989. – С. 176.

¹² Немов Р.С. Психология. Кн. 1. Общие основы психологии. – М.: Просвещение, 1994. – С. 372.

2. Немов Р.С. Психология. Кн. 1. Общие основы психологии. – М.: Просвещение, 1994. – С. 372.
3. Минакова С.В. [Практика применения ответственности за аффектированные преступления.](#) // Российский следовател. 2010. – № 23. – С.17-19.
4. Комментарий к Уголовному Кодексу РФ / Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М.: Норма-инфра-М, 2001. – С. 240.
5. Ярошенко О.Н. [Убийство, совершенное в состоянии аффекта, особенности квалификации.](#) // Российский следовател. 2011. – №5. – С.19.
6. Леонтев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл, 2000. – С.168.
7. Леонтев А.Н. Юқорида кўрсатилган адабиёт. – Б.167.

